

XOTIN-QIZLARIMIZ MUHOFAZASIDA DAVLAT SIYOSATINING ROLI

Baltayeva Anadjan Tadjibayevna

Toshkent davlat transport universiteti

Pirnazarova Sadoqat Hamdam qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik

universiteti 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11272888>

Annotatsiya. Ushbu maqolada *adolatli jamiyatimizda xotin-qizlarimizning huquqi, ularning erkinligi, tengligi haqida, xotin-qizlar ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishl mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, aëllarning davlat va jamiyat haëtida faol ishtiroki, ularning oiladagi mavqei, davlatimiz rahbari tomonidan olib borilaëtgan ijtimoiy yo'naltirilgan siësatlar, xotin-qizlarimizga chinakam baxtli yashashi uchun, ularning huquq hamda erkinliklarni ta'minlash, intellektual va ma'naviy yuksalishi, kasbiy hamda oilaviy majburiyatlarni hamohang tarzda bajarishi uchun zarur imkoniyatlar haqida ba'zi bir fikr va mulohazalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *xotin – qizlar, farishtalar, oila, inson kapitali, inson huquqlari, gender, tenglik, huquqiy madaniyat, huquq va imkoniyatlar.*

Аннотация. *В этой статье о правах наших женщин, их свободе, равенстве в нашем справедливом обществе, реформах, проводимых в нашей стране по повышению общественно-политической активности женщин, активному участию женщин в жизни государства и общества. их положение в семье, социально ориентированная политика, проводимая главой нашей страны, были изложены некоторые мысли и мнения о необходимых возможностях для нашей женщины жить счастливо, обеспечивать свои права и свободы, интеллектуальный и духовный рост, гармоничное выполнение профессиональных и семейных обязательств.*

Ключевое слова: *жена – дочери, ангелы, семья. человеческий капитал, права человека, гендер, равенство, правовая культура, права и возможности.*

Annotation. *In this article, about the rights of our women, their freedom, equality in our fair society, the reforms implemented in our country to increase the socio-political activity of women, the active participation of women in the life of the state and society, their position in the family, the socially oriented policies carried out by the head of our country. , some thoughts and opinions were given about the necessary opportunities for our women to live happily, to ensure their rights and freedoms, intellectual and spiritual growth, and harmonious fulfillment of professional and family obligations.*

Key words: *wife - daughters, angels, family. human capital, human rights, gender, equality, legal culture, rights and opportunities.*

Jamiyatda xotin-qizlar barcha jabhalarda o'z faoliyatini olib borishmoqda, jumladan, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimi, sanoat va qishloq xo'jaligi, qurilish, transport aloqa va boshqa sohalarda samarali faoliyat olib bormoqda. Mustaqilligimizdan dan keyin ayollarning davlat va jamiyat hayotida integratsiyalashuvi yangi bosqichga chiqdi. Mamlakatimizda eng quvonarlisi, xotin-qizlar og'irini engil qilish, ularning hayot sharoitini yaxshilash, oila va jamiyatdagi mavqeini yanada mustahkamlash kabi vazifalar eng oldi masalalardan biri hisoblanmoqda. Xotin-qizlarimiz nafaqat kelajak avlodni tarbiyalash, sog'liqni saqlash sohasida, balki sanoat va qishloq xo'jaligini rivojlantirish, xalq farovonligini oshirish yo'lida ham salmoqli hissa qo'shib, davlatimizni rivojlanishida o'z hissalarini qo'shib kelmoqdalar.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA NATIJALAR

2017-2021 - yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida xotin-qizlarning haq-huquqlarini himoyalash va ularni davlatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotidagi faolligini oshirishga etibor qaratilgan. Shu ustuvor vazifalardan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash" sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni xotin-qizlarimizning o'z qobiliyatlarini namoyish etishlariga yanada keng imkoniyatlar eshigini ochib kelmoqda. "Mo't'abar a'el" ko'krak nishoni ta'sis etilishi, bu onajonlarimizning, opa singillarimizning zahmatli mehnatlarini yuksak e'tirofidi, deb bilaman. "Zulfiya" mukofoti ham bir qancha iste'dodli qizlarimizning jamiyatda o'z munosib o'rinlarini topishiga e'rdam berdi. Zulfiya nomidagi davlat mukofoti o'n to'rt yoshga to'lgan va o'ttiz yoshdan oshmagan iqtidorli qizlarga, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridan ikki nafar talabgorga berilishi belgilandi. Shu imkoniyatdan ko'pgina xotin-qizlarimiz unumli foydalanib, o'z hayotlarini chiroyli yo'lga qo'yib olishdi, hamda ayrim xotin-qizlarimiz ilmiy izlanishlar qilib hayotimizni - hayotlarini yanada mazmunli, e'tiborli qila olishdi. Bu iqtidorli qizlarimiz uchun ham yana bir imkoniyat va imtiyoz bo'ldi.

Biz bilamizki, jamiyat rivojini xotin-qizlarsiz, ularning ishtirokisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Adolatli jamiyatda ayol huquqi eng oliy, eng muqaddas hisoblanadi. A'el huquqi, uning erkinligi, tengligi eng muhim masalalardan biri sanalar ekan, xotin-qizlarimizning jamiyatda tutgan o'rni va haq-huquqlari haqida juda ko'plab misollar keltirib, bahs-munozara qilishimiz mumkin. Xotin-qizlarmiz avvalambor hayotimizning mazmuni, go'zalligi, shirindan- shakar bolajonlarimizning boquvchisi, hamisha hayotimizning har bir bo'g'inida bizga insoniylik, mehr-muhabbat tuyg'ularidan saboq beruvchi farishtalardir.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Mehnat, Oila kodekslari va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar, umuman, barcha me'yoriy hujjatlar bevosita ayollar huquqlari, manfaatlari va erkinliklarini himoya qilishga qaratilgan. Ayollarning siësiy huquqlari va onalikni muhofaza qilish haqidagi konvensiyalar hamda ayollar huquqi bo'yicha boshqa xalqaro hujjatlar bizda talaygina. Xotin - qizlarni har taraflama himoyalash va ularni, birinchidan, jamiyatning muhim bo'g'ini bo'lmish oila deb atalmish muqaddas qo'rg'onga tayyorlash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biriga aylangan.

MUHOKAMA

Xotin-qizlarimizning saviyasi, madaniyati baland, ma'naviyati yuksak bo'lsa, ular tarbiya qilgan avlod tarbiyasi ham go'zal bo'ladi. Kelajagimiz bo'lgan yoshlarimizning etuk inson, barkamol avlod sifatida shakllanishi oila muhiti, avvalo ayollarmizdan boshlanadi. Nafaqat bizning mamlakatimizda, balki sharqda oila muhiti, turmush tarzining yaratuvchisi ham ayoldir. Zamon zamonlardan ayollarmizga izzat-ikrom ko'rsatish, uni ardoqlash, og'irini engil qilish millatimizga xos fazilat va ming yillik qadriyatimizning tayanch ustunlaridan hisoblanadi. Vaholanki, oiladagi totuvlik, jamiyatdagi barqarorlik, yurtdagi osoyishtalikni saqlab turishda muhtarama xotin-qizlarimizning roli juda katta. Farzand ko'zlarini ilk bora ochib, yorug' dunyoni ko'rar ekan, birinchi bo'lib, onasini ko'rib, uning ilk mehrini ona allasidan oladi. Otalar esa ko'proq oilaning moddiy taminoti bilan band bo'lganlar, shu sababli ayol oila baxt-saodati tayanchi, farzandlar tarbiyasini amalga oshirishda eng buyuk zot hisoblanadi. Yana shuni ham shu o'rinda keltirib o'tish kerakki, "Xotin-qizlarni qo'llab

quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari" to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonida – "Oila" ilmiy-amaliy tadqiqot markazining yaratilishi va uning negizida asosiy vazifalar sirasiga "Sog'lom oila – sog'lom jamiyat" konseptual g'oyasini hayotga tatbiq etish, zamonaviy namunali oila me'zonlarini belgilash, "Oila jamiyat va davlat himoyasida" konstitutsiyaviy prinsiplari kiritilganligi ayniqsa, diqqatga sazovordir. Buyuk To'maris, Bibixonim, Nodirabegim singari momolarimizning haq-huquq, siyosat bobidagi etuk salohiyati to'g'risida tarixiy manbalar ham eng ishonchli guvug' sanaladi. Bugungi o'zbek xotin-qizlarini ularning munosib davomchilari deb, g'ururlanamiz. Mana shu gulgun hayotimizning har jabhasidagi ular erishayotgan yutuqlar kishi ko'zini quvontiradi va g'urur mamnunlik hissini uyg'otmasidan iloj yo'q. Ayniqsa muhtaram YUrtboshim izning xotin-qizlarimizni ulug'lab chiqarayotgan qonunlari - o'zbek zamonaviy ayolini ta'lim olib, kasb egallayotgan, xizmat darajasi pillapoyalaridan ko'tarilib, mamlakat va jamiyat hayotida bevosita ishtirok etayotgan ijtimoiy faol shaxsga aylantira olganidan biz ayollar g'oyatda mamnunmiz. Mustaqillik yillarida jamiyat hayotining barcha jabhalarida xotin-qizlar rolini kuchaytirish va maqomini oshirish, ularning huquq hamda qonuniy manfaatlarini himoya etish yuzasidan salmoqli ishlar qilindi. O'zbekistonda xotin-qizlar va erkaklar teng huquqli ekani konstitutsiyaviy prinsip hisoblanadi. Konstitutsiyamizning XIV bobi oila, onalik va bolalikka bag'ishlangan. O'zbekiston 1995 - yili Markaziy Osiè mamlakatlari orasida birinchilar qatori BMTning «Xotin-qizlarni kamsitishning barcha akllariga barham berish to'g'risida»gi konvensiyasiga qo'shildi. SHu qaror va qonunlarga ko'z yugurtirar ekanman, Abdurauf Fitratning "Oila" asaridagi ushbu misralar ko'z oldimdan o'tdi. "Ayollarning ijtimoiy-sièsiy faolliigi milliy ozodlik, erk uchun zarur: ayollar faqat uy-ro'zg'or bilan, bola tarbiyasi bilan band bo'lib qolmasligi, ularning Evropadagi kabi siyosatda qatnashishlari o'rinlidir".

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, davlatimizda ayollarga oila va jamiyatda o'z munosib o'rnini topishida juda katta islohotlar amalga oshirildi. Ayol huquqlari bo'yicha qonunchilik bazasi shakllantirildi. Xotin - qizlar masalasi yurtimizda davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, ayolga ehtirom ko'rsatish uni ezozlash — millatga, vatanga, ertangi kunimiz uchun sog'lom farzandni dunèga keltirishning asosiy shartlaridan yana biri aèlni, onani asrab-avaylashdan iborat ekanligi hammamizda ayon. Darhaqiqat, O'zbekiston Respublikasining «Xotin-qizlarga qo'shimcha imtièzlar to'g'risida»gi, «O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylov to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqida»gi qonunlari, shuningdek, O'zbekiston Prezidentining «O'zbekiston Respublikasining davlat va ijtimoiy qurilishida xotin-qizlarning rolini oshirish choralari to'g'risida»gi, «Xotin-qizlarning ijtimoiy muhofazasini kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi hamda «O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi faoliyatini qo'llabquvvatlash borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi farmonlari mamlakatimiz xotin-qizlarining sièsiy va ijtimoiy faolligini yanada oshirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Mazkur qonun hujjatlari asosida mamlakatimizda amalga oshirilaètgan izchil chora-tadbirlar samarasi o'laroq, xotin-qizlarning ishlab chiqarish, tadbirkorlik va boshqa sohalardagi ishtiroki tobora kengaymoqda. YUrtimizda oila, onalik va bolalik manfaatlarini ta'minlash, xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirish, huquqiy, iqtisodiy, ijtimoiy jihatdan muhofazalash, joylarda ularni ish bilan ta'minlash, salomatligini mustahkamlashga oid chora-tadbirlar

ko'lamini ortmoqda. Keyingi yillarda chekka tumanlarda yashovchi xotin-qizlarning ijtimoiy-iqtisodiy holatini yaxshilashga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, tadbirkor a'ellar safi kengaydi. Binobarin, xotin-qizlarni davlatimiz ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy ravnaqiga doir masalalar echimiga keng jalb etish, oila, onalik hamda bolalikni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish, mazkur yo'nalishlarda vazirliklar, tashkilotlar, hududiy boshqaruvning boshqa organlari faoliyatini muvofiqlashtirish maqsadida yangi – Bosh vazirning o'rinbosari – Xotin-qizlar qo'mitasi raisi lavozimi ta'sis etildi. Demak, yuqoridagilardan ham ko'rinib turibdiki, xotin-qizlarimiz har bir jabhada aziz va mukarramdirlar.

Адабиётлар руйхати

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlab o'tkazilgan tantanali marosimdagi nutqi.
<https://president.uz/uz/lists/view/2417>.
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 18-modda (1-band), V bob, II bo'lim. - T.: «O'zbekiston», 2017. -9-b.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL SCIENCE AND INNOVATION SPECIAL ISSUE: "TRANSFORMATION OF EDUCATION: THE ROLE OF WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE", FEBRUARY 16, 2024 53
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlab o'tkazilgan tantanali marosimdagi nutqi. // «Ma'rifat» gazetasi, 2019 yil 8 mart.
6. Ziyaeva D.H. O'zbekiston tarixida ayollarning ijtimoiy-siyosiy hayotda tutgan o'rni. // «O'zbekiston xotin-qizlari kecha va bugun» ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. - T., 2002.
7. Baltayeva, I. T., Baltayeva, A. T., Axmedova, M. A., Axmedova, M. M., & Kazaqov, R. T. (2024). USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING. Modern Science and Research, 3(2), 709-718
8. I. T., Boltayeva, A. T., Axmedova, M. A., Axmedova, M. M., & Kazoqov, R. T. (2024). PERIODS OF PRODUCTION EDUCATION. THE PERIOD OF INITIATION, PREPARATION, ACQUISITION AND COMPLETION OF THE PROFESSION. Modern Science and Research, 3(2), 561-569.
9. A.T. Baltayeva. Bo'lajak adabiyot o'qituvchilarini o'quvchilarni tanqidiy baholashga o'rgatishga tayyorlash metodikasi. O'quv q'ollanma. Toshkent, "LESSON PRESS" nashriyoti, 2023, 105- bet.
10. Baltayeva I., Baltayeva A., Tursunova N. Unique reproduction is away from revealing literary success. Vidyabharati international interdisciplinary research journal TURKEY. (<http://www.viirj.org/specialissues/indexing> : ESCI (Web of Science) 2021/SP2108/SP2108.html
11. Baltayeva I. Drip the role and importance of tradition in literary succession (On the example of the work of Abdulla Qahhor). South Asian Academic Research Journals (SAARJ). ACADEMICIA. An International Multidisciplinary Research Journal. Impast Factor-SJIF-2021.10.
12. Baltaeva A., T. Amanlikova N.R. Computer interaction with students in language teaching //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – T. 2432. – №. 1. – S. 060025.
13. Baltayeva A. T. Designing lessons aimed at teaching students to critically evaluate the personality of the heroes of the work of fiction //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 3. – S. 947-952
14. Baltayeva A. T. Shaping the critical thinking of pupils at literature lessons //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – T. 7. – №. 10. – S. 6-8.

15. Baltayeva A., Xalikberdiyeva N. FORMATION OF CULTURAL COMMUNICATION IN RUSSIAN-SPEAKING GROUPS //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – T. 1. – №. 20.
16. Boltayeva O., Pirnazarova S. THE EXPRESSION OF TRUE HUMAN FEELINGS IN ALISHER NAVOI'S EPIC" FARHAD AND SHIRIN" //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – T. 1. – №. 24.
17. Boltayeva O. ALISHER HAVOIY ASARLARI ORQALI O'QUVCHILARDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH //"Science Shine" International scientific journal. – 2023. – T. 6. – №. 1.
18. Boltayeva I. T. et al. PERIODS OF PRODUCTION EDUCATION. THE PERIOD OF INITIATION, PREPARATION, ACQUISITION AND COMPLETION OF THE PROFESSION //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – S. 561-569.
19. AnadjanTadjibayevna B. Importance of Distance Education Today //Miasto Przyszłości. – 2024. – T. 46. – S. 191-194.
20. Baltayeva A. T. Teaching students to critically evaluate the characters of a work of art in literature classes. "Language and literature education". 2021. Number 5. 294-300 p